

Da composição musical à masterização: processos criativos nas faixas finais do curta-metragem *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026)

Mnda. Brenda Natália Lopes Bastos

PPGArtes-Universidade Federal do Pará – bnlbastos@gmail.com

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal de Pelotas/PPGArtes-UFPA – elderoliveira27@gmail.com

Guilherme Machado Barcellos

Universidade Federal de Pelotas – barcellosq2007@gmail.com

Juan Diego Vegas

Universidade Federal de Pelotas – juandiegoviegasoficial@gmail.com

Thiago Barbosa Rodrigues

Universidade Federal de Pelotas – ttnaonline315513@gmail.com

Resumo: O presente artigo descreve e reflete sobre os processos composicionais de três faixas musicais criadas para a sequência final de cenas do curta-metragem *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026): *Você Precisa Ir Embora* (2025), *Vida* (2026) e *Livre* (2025). O trabalho fundamenta-se em revisão de literatura e na aplicação de conceitos da composição musical para o cinema (Eugênio Matos, 2014), da elaboração de motivos e suas variações (Arnold Schoenberg, 2008) e das noções de valor acrescentado e mascaramento propostas por Michel Chion (1994). Além disso, o artigo aborda os processos de mixagem e masterização das trilhas compostas, com base em William Moylan (2007) e David Gibson (2005), detalhando os principais critérios e ferramentas empregados. Os resultados apresentam a produção das três faixas e sua integração às cenas finais do curta-metragem, evidenciando como a variação motivica entre elas atua como estratégia composicional para atender às demandas estilísticas do filme. O artigo inicia e conclui com reflexões acerca da modalidade presente de pesquisa artística, e — em específico — dissolução de funções artísticas e tecnológicas no fazer musical atual; destacando reflexões e conceitos propostos por Paulo de Assis, Lucia D’Errico, Jonathan Impett e Juan Parra Cancino (2019).

Palavras-chave: Animação. Variação motivica. Composição musical. Masterização. Pesquisa artística.

Abstract: This article describes and reflects upon the compositional processes of three musical tracks created for the final sequence of scenes in the short film *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026): *Você Precisa Ir Embora* (2025), *Vida* (2026), and *Livre* (2025). The study is based on a literature review and the application of concepts from film music composition (Eugênio Matos, 2014), the development of motives and their variations (Arnold Schoenberg, 2008), as well as the notions of added value and masking proposed by Michel Chion (1994). In addition, the article addresses the mixing and mastering processes of the composed soundtracks, based on William Moylan (2007) and David Gibson (2005), detailing the main criteria and tools employed. The results present the production of the three tracks and their integration into the final scenes of the short film, highlighting how motivic variation among them operates as a compositional strategy to meet the stylistic demands of the film. The article begins and concludes with reflections on the current mode of artistic research and, more specifically, on the dissolution of artistic and technological functions in contemporary music-making, highlighting reflections and concepts proposed by Paulo de Assis, Lucia D’Errico, Jonathan Impett, and Juan Parra Cancino (2019).

Keywords: Animation. Motivic variation. Musical composition. Mastering. Artistic research.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo o relato e a reflexão sobre os processos criativos de composição musical e masterização musical das três faixas musicais correspondentes ao trecho final do curta-metragem animado *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026) — produzido para uma pesquisa de mestrado em Artes do PPGARTES/UFPA, Linha 1 de Pesquisa (Poéticas e Processos de Atuação em Artes) — com a expectativa de contribuir para os estudos de composição musical e som no audiovisual no âmbito de pesquisa artística tanto propondo modos de compor e masterizar faixas musicais para um filme quanto realizando reflexões acerca da modelagem da narrativa a partir das adições mútuas que o som e a imagem realizam entre si. Nesta referida pesquisa, o filme foi realizado como prática artística de pesquisa, onde o artista é o pesquisador: ele atua pesquisando o próprio fazer artístico, e ele faz da pesquisa a própria arte. Este conceito de pesquisa artística é extensivamente explorado por Paulo de Assis e Lucia D’Errico (2019). E, ainda sobre o contexto tecnológico no qual os processos criativos deste artigo foram realizados, é indispensável um entrelaçamento reflexivo sobre mediação tecnológica na música, como elaborado por Fernando Iazzetta (2009).

O atual trabalho tem como característica um curta-metragem conceitual, visual e musicalmente concebido pela mesma pessoa — e, no final da linha de produção, conta com a colaboração de outros artistas compositores no campo da masterização musical. Esse fenômeno pode ser observado como descrito por Jonathan Impett e Juan Parra Cancino (2019), “as funções [das atuais gerações de artistas] tornaram-se mais fluidas e dinâmicas [...]. A noção de ‘artista-pesquisador’, personificada em um único indivíduo, aplica-se de forma muito apropriada nesses contextos” (Impett; Cancino, 2019, p. 116, tradução nossa)¹. Acrescento que, apesar da maior parte artística do referido filme desta pesquisa ter sido realizado por uma pessoa, a colaboração torna-se um componente significativo no processamento e encapsulamento final das faixas sonoras. Nesse sentido, pode-se entender que a descrição de Assis *et al.* (2019) sobre o artista-pesquisador como indivíduo também

¹ “Current generations of artists are highly digitally literate and technologically aware. Roles have become more fluid and dynamic [...] The notion of ‘artist researcher’ as embodied in a single individual applies very appropriately in such contexts” (Impett, Cancino, 2019, p. 116)

retrata um pequeno grupo de pessoas que trabalha de forma independente e acadêmica, na esfera de graduação/pós-graduação — que é o caso do presente artigo.

É importante falar sobre tecnologia e mediação tecnológica, pois a prática centrada no meio digital tornou possível a realização de todos os produtos deste trabalho: o curta-metragem², as faixas sonoras³ e a mixagem e masterização⁴ destas faixas aconteceram de modo fluido pois o computador oferece interfaces que, apesar de não poderem ser comparadas à complexidade de funcionamento de um instrumento de sopro por exemplo (Iazzetta, 2009), são cada vez mais usadas como controladoras de sistemas que produzem sonoridade e musicalidade. Ainda:

Prova disso é a gradativa aceitação da ideia de que o computador possa ser encarado com um instrumento de performance musical. [...] Aparentemente sua funcionalidade reside justamente na simplicidade e generalidade com que permitem que diversos estágios da produção e recepção musical possam confluir em um mesmo tipo de ambiente operado por uma mesma lógica computacional” (Iazzetta, 2009, p. 172).

Ou seja, a fluidez dos processos é facilitada por ocorrer em um ambiente difuso, amplo e repleto de recursos como o meio digital. E a tecnologia atual no campo da música permite que essa dissolução entre recursos e funções aconteça consistentemente na pesquisa e nos processos criativos. Como veremos posteriormente, as ferramentas digitais empregadas para a realização da composição musical, equalização e masterização musical são amplamente multi-uso: interfaces MIDI⁵, software DAW⁶s e *plugins* de mixagem e masterização — processos distintos, mas concentrados em poucos lugares. A distinção entre essas atividades é dissolvida, exatamente, pelas próprias tecnologias nas quais são realizadas (Impett; Cancino, 2019, p. 117, tradução nossa)⁷. Essa característica de dissolução resulta em ainda mais possibilidades de processos de criação e produtos finais com base, por exemplo, no único roteiro técnico (documento de texto que orienta as intenções estéticas e estilísticas para a narrativa) do referido filme desta pesquisa.

² Realizado com os softwares Blender e Davinci Resolve.

³ Realizadas com *Bandlab* e *Reaper*.

⁴ Realizadas com o *plugin iZotope Ozone 11*.

⁵ MIDI: *Musical Instrument Digital Interface*.

⁶ DAW: *Digital Audio Workstation*.

⁷ “The distinction between these activities (composers, sound artists, or improvisers) is itself increasingly dissolved by the very technologies they work with.” (Impett; Cancino, 2019, p. 117)

É sobre essas possibilidades composicionais de música e masterização a partir da mesma narrativa e estilística objetivada para o curta-metragem que o artigo se propõe a descrever e relatar. Para Impett e Cancino (2019):

Podemos pensar na superfície sonora de um determinado fenômeno musical como sendo o produto de muitas decisões, restrições, práticas, possibilidades e eventos distribuídos ao longo do tempo, das tecnologias e das estruturas culturais e sociais (Impett; Cancino, 2019, p. 117, tradução nossa)⁸.

Observar esse fenômeno requer o reconhecimento da principal definição de pesquisa artística, proposta por Assis *et al.* (2019) e outros. Anteriormente, no início do livro, que tem foco na prática: “a pesquisa artística é baseada na prática, guiada pela prática e orientada pela prática” (p. 3).

A exposição destas práticas também pode ser compreendida como um ato de pesquisa, que é o caso do presente trabalho. Ainda no contexto de pesquisa artística, Michael Swab (2019) ressalta que “‘expor’ não é apenas um verbo, mas também uma prática” (p. 31). Ainda: “Em outras palavras, a preposição ‘como’ (no contexto de performar a prática como pesquisa) deve ser vista como situada em uma prática que entrega a articulação da prática como pesquisa — ou seja, sua reivindicação epistêmica” (Swab, 2019, p. 31, tradução nossa)⁹. Estas afirmações reforçam que tanto a prática quanto a exposição da prática artística são componentes fundamentais nas esferas de atuação do artista-pesquisador.

Neste sentido, a exposição da prática começa com a descrição dos processos criativos no presente texto. Iniciando-se pela música do curta-metragem, é epistêmico afirmar que durante a composição musical de um filme, o compositor tem como objetivo atingir determinados resultados – incluindo o de afetar, de alguma forma, a percepção do espectador sobre os eventos visuais e narrativos na obra cinematográfica. É similar a como Eugênio Matos (2014) descreve: “[...] Diferentemente das histórias contadas com palavras, a trama desenvolvida pela música atinge o inconsciente de forma direta, sem a intermediação dos recursos da tradição oral e literária” (2014, p. 7).

⁸ “We might think of the sonic surface of a particular musical phenomenon as being the product of many decisions, constraints, practices, affordances, and events distributed across time, technologies, cultural and social structures” (Impett; Cancino, 2019, p. 117).

⁹ “In other words, the preposition ‘as’ must be seen as situated in a practice that delivers practice’s articulation as research—that is, its epistemic claim” (Swab, 2019, p. 31)

Partindo dessa concepção de Matos que nasce o processo criativo da composição musical das três faixas correspondentes à sequência final de cenas do curta-metragem *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026) — respectivamente: *Você Precisa Ir Embora* (2024), *Vida* (2026) e *Livre* (2025). Este artigo visa o relato dos desdobramentos e decisões criativas deste trecho do filme de animação, levando em consideração determinados conceitos da composição musical para o cinema (Eugênio Matos, 2014), elaboração de temas, motivos e suas variações (Arnold Schoenberg, 2008; Michel Chion, 1994) juntamente da mixagem e masterização (William Moylan, 2007; David Gibson, 2005) das trilhas compostas e suas integrações no filme completo. Nesse sentido, o artigo também tem como objetivo apresentar as correspondências narrativas e visuais do filme em paralelo com as visualidades sincronizadas com as trilhas.

Entre os livros fundamentais para a elaboração da trilha musical do referido curta-metragem, ressalto o livro *A Arte de Compor Música para o Cinema* (2014) de Eugênio Matos como o ponto inicial que determina a função da melodia, harmonia e ritmo das músicas compostas. Respectivamente:

A melodia [...]: é toda forma de comunicação do personagem, ou seja, sua fala em primeiro lugar, mas também a direção e intenção de seus movimentos, seus gestos, sua postura geral, bem como qualquer tipo de texto mostrado na cena, por qualquer recurso, em forma de mensagens ocasionais ou permanentes.

A harmonia [...]: se expressa em tudo que se vê, ou seja, o cenário — incluindo móveis, quadros, tapetes, janelas, elementos decorativos, panos de fundo, etc. —, a luz e, em certa medida, a roupa usada pelo personagem. A harmonia ajuda, assim, a estabelecer um ambiente geral visível, uma atmosfera particular, dando suporte à melodia, ou seja, a tudo o que o ator comunica em palavras e gestos. Sua força se manifesta no sentido de causar impressões instantâneas, muitas vezes difíceis de descrever, especialmente nos domínios impalpáveis das emoções e do sentimento. O ritmo representa a sucessão e velocidade dos fatos, ou seja, das falas, gestos, movimentos, jogo de luzes, deslocamento de cenários etc. Esse aspecto ajuda, portanto, a marcar a rapidez de tudo que é visto e ouvido na peça (Matos, 2014, p. 52).

Essas três conceituações do Matos (2014) acerca dessas três principais características de uma música são primordiais para compreender as mudanças presentes entre as composições presentes nas últimas cenas do filme de animação.

Nesse sentido, inicia-se a elaboração estrutural da melodia das trilhas deste trabalho com a composição de um motivo musical — conceito que é aprofundado por Arnold Schoenberg no livro *Fundamentos da Composição Musical* (2008, p. 35). Dessa forma, compõe-se o motivo de maneira que ele siga um contorno melódico que acompanhe as curvas do gráfico de tensão narrativo do curta-metragem. Por fim, para que fosse possível a criação de nove distintas faixas para o referido filme, foi necessária a implementação de variações

para esse motivo musical criado — com o propósito destes não caírem em monotonia (Schoenberg, 2008, p. 36). E então, com as diferentes formas de incorporar as variações no motivo base (Schoenberg, 2008, p. 37), originaram-se algumas mudanças no contorno melódico — mudanças compatíveis com os novos eventos iminentes da narrativa do curta-metragem.

O que este artigo propõe é apresentar e descrever, em modalidade de pesquisa artística, o processo de “vai e vem” nas últimas cenas: a antepenúltima trilha musical do curta-metragem tem o mesmo motivo musical que a última, e então o que conecta ambas é uma faixa musical com determinadas variações invocadas para enfatizar uma mudança radical de parâmetros narrativos e visuais deste momento. Esse processo criativo teve como objetivo atingir um resultado descrito como “valor acrescentado”, que é mencionado por Michel Chion em *Audiovision* (1994):

Valor acrescentado é aquilo que cria a impressão (profundamente incorreta) de que o som é desnecessário, de que ele apenas duplica um significado que, na realidade, ele próprio produz — seja por si só, seja pelas discrepâncias entre ele e a imagem (Chion, 1994, p. 5, tradução nossa)¹⁰.

Ao elaborar sobre valor acrescentado, Chion descreve o potencial que o som tem de expandir os significados e informações presentes em qualquer filme. Tendo conhecimento dessas possibilidades de uso do som, o referido curta-metragem de animação deste artigo faz uso de contornos melódicos e variação de ritmo e harmonias para imprimir ao espectador ainda mais camadas narrativas do que já está sendo demonstrado visualmente. Esse valor acrescentado recebe ainda mais ênfase quando expande-se do som para a música:

Outra maneira de dizer isso é que a música é o *passe-muraille* (uma pessoa que consegue caminhar através de paredes) do cinema, capaz de se comunicar instantaneamente com os outros elementos da ação. [...] Fora do tempo e do espaço, a música se comunica com todos os tempos e todos os espaços de um filme, ao mesmo tempo em que os deixa em suas existências separadas e distintas” (Chion, 1994, p. 81, tradução nossa)¹¹.

Explorar esses espaços do filme que a música se comunica mesmo fora dele requer que haja uma intencionalidade da prática criativa do compositor na hora de elaborar estas obras sonoras. É neste sentido que o artigo segue: de modo que descreva as decisões criativas

¹⁰ “Added value is what gives the (eminently incorrect) impression that sound is unnecessary, that sound merely duplicates a meaning which in reality it brings about, either all on its own or by discrepancies between it and the image” (Chion, 1994, p. 5)

¹¹ “Another way to put it is that music is cinema's *passe-muraille*, capable of instantly communicating with the other elements of the action. [...] Out of time and out of space, music communicates with all times and all spaces of a film, even as it leaves them to their separate and distinct existences” (Chion, 1994, p. 81).

na hora de compor a musicalidade correspondente dos momentos de maior peso dramático da história de *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026). E para que seja possível atingirmos o objetivo do artigo de tanto apresentar modos de composição e masterização musical para um filme quanto de refletir sobre os processos e trocas narrativas entre imagem e som, podemos nos fazer a pergunta: “de que maneiras a música e sua composição operam no espaço fílmico?”. E para responder a pergunta, a metodologia de prática na pesquisa artística será fundamental para descrever e refletir sobre estes processos.

2 CONTEXTO VISUAL E NARRATIVO DAS CENAS DO CURTA-METRAGEM

Ressalto a importância de compartilhar o contexto deste artigo como um componente integral da atividade da pesquisa, com o objetivo de não ser um “objeto supostamente desencarnado, flutuante e estético” (Impett; Cancino, 2019, p. 120, tradução nossa)¹². Nesse sentido, para compreender os processos criativos e composicionais relatados neste texto, começo com a descrição das cenas e respectivas músicas compostas — denominadas neste artigo, para fins de simplificação, como cenas 1, 2 e 3. As três músicas analisadas são referentes às últimas três cenas do filme, e começam com o clímax da história e finalizam com a resolução dos problemas do personagem.

Na cena 1, sequência de eventos deste trecho final pode ser resumida em: um momento de tensão no qual o foco é o semblante do protagonista e como as emoções passam de melancolia à urgência — e isso tem fundamental importância na cena, pois a música possivelmente detém, também, esse potencial de desempenhar um papel que lembra o som metadieético¹³. Em seguida, o protagonista consegue escapar da situação, encerrando a música de forma levemente abrupta.

Na cena 2, vemos que o ato do protagonista resulta em sua transição para o vácuo do espaço sideral e em sua morte. Nesse momento a trilha musical *Vida*¹⁴ (2026) começa a

¹² “Here we return to the commonly perceived condition of work with music technology as research: sharing of context and process must be an integral component of the activity if the result is not to remain a disembodied, free-floating putatively aesthetic object” (Impett; Cancino, 2019, p. 120).

¹³ “Se trata del sonido que se origina desde una fuente imaginaria producida dentro del pensamiento, un recuerdo o desde cualquier lugar del aparato psíquico de un personaje” (Andrés Duarte Loza, 2024, p. 106)

¹⁴ Disponível em: <https://on.soundcloud.com/ca5n4bOkvnJiYyFPCM>

tocar. Um *fade-to-black* acontece, sucedido de um *fade-in* à uma cena interna de suas costelas, seu pulmão e seu coração iluminando e enchendo novamente os pulmões. Dessa vez

Um *fade-in* acontece novamente, e a cena 3 inicia num *close* do rosto do protagonista — que desperta e renasce lentamente. No momento em que seu dedo tem um espasmo de vida, a terceira (e última) faixa começa: *Livre*¹⁵ (2025). Assim, quando o protagonista percebe que conseguiu fugir daquela situação de tensão, e que está vivo e livre, um alívio e felicidade toma conta de seu semblante. Esse semblante novo é tanto refletido pela faixa musical ativa nesse momento quanto o contrário: a imagem de seu alívio e liberdade também é refletida na intenção da referida música.

Dessa forma, com a última trilha musical atuando ativamente na narrativa visual, o filme se encaminha para o final. A elaboração da variação de ritmo e tom entre as músicas tem como objetivo promover o que Chion chama de música empática: “a habilidade de sentir os sentimentos dos outros” (Chion, 1994, p. 8, tradução nossa)¹⁶. O protagonista passa por um processo de renascimento e mudança física de espaço, que justifica e contextualiza as variações motivicas de ritmo, tom e contornos melódicos redesenhados nos acordes da música de transição.

3 COMPOSIÇÃO MUSICAL DE *VOCÊ PRECISA IR EMBORA* (2024), *VIDA* (2026) e *LIVRE* (2025)

As três faixas compostas são de anos diferentes. Respectivamente, as duas primeiras foram compostas antes das cenas do filme animado existirem, e a trilha mais recente foi composta após a animação completa da parte visual da obra. Foram criadas no site *Bandlab*, com mixagem e masterização inicial no *software Reaper* e com masterização final no *plugin iZotope Ozone 11* do *software Studio One*.

A primeira faixa, *Você Precisa Ir Embora* (2024), se estrutura em uma progressão de camadas de cordas *tremolo* que crescem em volume seguindo as mesmas notas que compõem o tema e motivo principal do curta-metragem: Dó (C), Fá (F), Mi (E), Dó (C). As oitavas dessas notas variam de acordo com a camada e tipo das cordas. No caso desta faixa, o motivo fica empilhando duas vezes em oitavas sucedidas: C3 acima do C2, F3 acima do F2, e assim sucessivamente. É como demonstrado na figura 1:

¹⁵ Disponível em: <https://on.soundcloud.com/AQYwrA5DvaJC8glDpM>

¹⁶ “In this case we can speak of empathetic music, from the word empathy, the ability to feel the feelings of others” (Chion, 1994, p. 8).

Figura 1: Captura de tela da linha do tempo de *Você Precisa Ir Embora* (2024) de Brenda Bastos, no *Bandlab*. Acervo pessoal dos autores.

A segunda faixa, *Vida* (2026), é uma composição musical criada com o propósito de estruturar uma ponte entre as duas faixas anteriormente citadas — e que rompe em partes com a melodia e disposição de notas do motivo principal que o espectador já estaria acostumado a ouvir.

Figura 2: Captura de tela da linha do tempo de *Vida* (2026) de Brenda Bastos, no *Bandlab*; e, à direita, janela do plugin *PaulXStretch* aberto demonstrando os parâmetros de processamento referentes à parte destacada em vermelho no *Bandlab*, à esquerda. Acervo pessoal dos autores.

A principal questão-problema que motivou o desenvolvimento da faixa *Vida* (2026) foi: de que maneiras é possível sinalizar mudanças drásticas na narrativa, discurso e visualidades de um filme a partir de variações na composição musical? Por causa da primeira e terceira música deste trecho final serem — essencialmente — a mesma (com mudanças no ritmo, tom e estiramento), houve a necessidade de compor novos atributos que insinuassem alterações profundas da história do referido curta-metragem.

Matos (2014), ao determinar que a harmonia de uma música composta para um filme é o que veste o personagem — causando impressões instantâneas, muitas vezes difíceis de descrever, “especialmente nos domínios impalpáveis das emoções e do sentimento” (p.

52) — acaba direcionando a elaboração desta faixa. A cena visual referente à esta trilha precisa preencher uma lacuna importante do momento: enquanto Natan está ficando sem ar e desacordado, o espectador não sabe o que está acontecendo na mente dele pela falta de expressões emocionais claras — também, em especial, por causa do plano de dentro do corpo dele, no pulmão. Assim, a primeira mudança reside na implementação de uma nova sequência de acordes. Normalmente, em composições musicais anteriores do filme, os acordes “imitavam” o contorno melódico da sequência padrão de notas e se empilhavam em oitavas diferentes. Componho, então, três ciclos diferentes de acordes (A, B e C) e organizo-os como: A - B - A - C - A.

O instrumento escolhido são as cordas denominadas de *Cellos Tremolo* no *Bandlab*. O ciclo de acordes A é o que imita o contorno melódico padrão, com uma leve mudança de ordem nas notas: C4, F3, G3, C3 (subida gradual sucedida por uma queda brusca). O ciclo de acordes B ficou como: C3, F3, G3, C4 (uma escada reorganizada das notas, de um Dó até o Dó da próxima oitava). E o ciclo C: G3, F3, C3, G3 (uma descida gradual sucedida por uma subida). Os acordes foram compostos de três notas empilhadas, em escala maior, conforme figura 3:

Figura 3: Captura de tela das camadas de acordes (azul) e de piano (amarelo) de *Vida* (2026), de Brenda Bastos, no *Bandlab*. Acervo pessoal dos autores.

A parte recortada para a faixa final foram os últimos dois ciclos: C e A. Ou seja, inicia-se com uma sequência de acordes que não é o que o espectador já ouviu repetidas vezes antes, e então conclui-se com uma sequência de acordes com o mesmo contorno melódico do motivo principal do filme. Parte-se de algo novo (o equivalente à ressurreição de Natan) e

retorna ao conhecido (se sentir em casa, mesmo que a nova casa de Natan seja agora o espaço sideral).

A camada do piano, faz um movimento inverso ao dos acordes. O movimento inicia-se em uma sequência de notas já conhecidas e levemente alteradas (B5, F6, E6, B5), continua com uma sequência que faz um movimento crescente lento (B5, D6, E6, F6) e conclui-se com uma queda de notas rápidas (E6, D6, C6, B5, A5) com o objetivo de gerar esse “retorno” ou “alívio” da tensão proposta anteriormente.

A sobreposição destas duas camadas tem uma proposta conceitual inicial de fazer a divisão entre assinaturas dos instrumentos: o piano como uma trajetória emocional de Natan e as cordas sendo a trajetória dos eventos associados ao espaço sideral. Eugênio Matos (2014) atribui essa “assinatura” como necessária para a elaboração de temas, com o objetivo de gerar identificação para o espectador:

Em outras palavras, melodias, timbres, ritmos ou texturas específicas trabalham para construir uma trama, quando aparecem com certa frequência, uma vez que os ouvidos (e mentes) da audiência se “acostumam” com tais sons. A partir dessa identificação, os espectadores são transportados, de maneira imperceptível, para o mesmo ambiente emocional sempre que tais elementos musicais são reiterados (Matos, 2014, p. 62).

Outro autor que também discorre sobre essa identificação é William Moylan, em seu livro *Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording* (2007). De acordo com Moylan:

Certos conceitos estão associados com determinados materiais musicais específicos ou a tipos de materiais musicais (tipos de música de filmes, ideias musicais associadas com certos indivíduos do filme ou certas paisagens, etc.). Estes são casos excepcionais nos quais a música, por si só, é capaz de comunicar conceitos específicos, com o auxílio de associações provenientes de experiências passadas do ouvinte (Moylan, 2007, p. 62, tradução nossa)¹⁷.

Dessa forma, baseando-se na experiência passada do espectador, pode-se inferir que a recorrência desses elementos tende a favorecer o reconhecimento auditivo da combinação sonora associada ao clímax do filme e que, em específico, com o uso de cordas + estiramento do *PaulXStretch* + piano pode representar a combinação que atende à demanda estilística de ápice narrativo do filme — com uma estrutura similar à música *Último Dia Em Casa* (2024) de Brenda Bastos, que também une de modo progressivo os elementos de piano

¹⁷ “Certain concepts are associated with certain specific or types of musical materials (types of movie music, musical ideas associated with certain individuals or certain landscapes, etc.). These are exceptional cases where music alone can communicate specific concepts, with the aid of associations drawn from the listener’s past experiences” (Moylan, 2007, p. 62).

e cordas, como apresentação da proposta da história e preparação inconsciente do espectador sobre o que esperar do filme.

No entanto, uma das decisões criativas tomadas é que a camada de piano seria dissolvida com as cordas e estirada pelo *PaulXStretch*, com o objetivo de ambientalizar ainda mais a musicalidade da cena (dando ênfase no contexto da cena, que apresenta um ambiente novo e diferente que é o espaço sideral sem nenhum traje). Assim, a faixa fica sem um piano claro para ser ouvido. Esse detalhe é resolvido na mixagem das *stems* (ou seja, faixas), onde são recortados os últimos segundos da faixa de áudio crua do piano (especificamente, o trecho D6, C6, B5, A5 da queda das notas) e duplicada com um offset horizontal (deslocamento na linha do tempo do software de edição de vídeo) de meio segundo. Essa decisão faz com que a assinatura do uso do piano se preserve durante o filme como, novamente, um “alívio” da tensão no arco específico do personagem.

E, por fim, a terceira faixa referente ao final do curta-metragem, *Livre* (2025), é — à princípio — a mesma faixa que a *Você Precisa Ir Embora* (2025). No entanto, ela passou por um processamento feito pelo *plugin* digital *PaulXStretch* (com parâmetros de *stretch amount* [quantidade de estiramento] em 2.0, *pitch shift* [mudança de tom] em -8.0 e *FFT size* [Transformação Rápida de Fourier, que determina o tamanho da janela utilizada para segmentar o áudio em frequências e alturas tonais] em 0.62), o qual estica as ondas sonoras da faixa de som e gera preenchimento das lacunas/rasgos no som desse estiramento (que transformou também a duração da faixa, usando o recorte dos últimos 52 segundos alongados para 1 minuto e 57 segundos).

Com essas tomadas de decisão acerca da composição das composições musicais, termina-se — então — a elaboração das três faixas cruas (ou seja, sem masterização ou tratamentos de finalização) que compõem poeticamente os minutos finais de *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026). Parte-se, depois desta etapa, para a masterização das faixas.

4 MASTERIZAÇÃO MUSICAL DAS FAIXAS

A última etapa de tratamento e refinação das referidas trilhas musicais do curta-metragem deste trabalho é um processo que visa um “encapsulamento final das obras”, descrito como masterização. O termo refere-se à criação de uma *master*: uma faixa final

processada por ajustes que são ideais para a distribuição (normalmente comercial, ou para *streaming* como atualmente). O primeiro processo registrado na história de masterização é, resumidamente, a invenção da produção de sulcos analógicos em um cilindro com uma agulha, feito por Thomas Alva Edison em 1877, inicialmente com a ponta envolta em uma membrana e depois sem a membrana por cima do cilindro novamente (Vera Medina, 2010). Ou seja, a gravação e a masterização antigamente eram feitas em um único processo. Hoje, com os avanços tecnológicos, a masterização é realizada como um processo separado (em âmbito digital), mas também visa como produto faixas que sejam otimizadas com qualidades preservadas e com aspecto de finalizadas. É como descreve William Moylan:

A masterização fornece o toque final para fazer o álbum soar acabado e também buscará garantir que a gravação mantenha sua qualidade de som quando tocada em uma variedade de sistemas e formatos de reprodução (Moylan, 2007, p. 349).

A masterização também pode ser enxergada, como veremos nas próximas seções, como uma forma de solucionar determinados excessos e perdas sonoras durante o processo de composição musical. As escolhas no momento de masterizar objetivam a preservação das características estilísticas mais compatíveis com a narrativa e visual do filme — e isso requereu decisões que: clareiam determinadas texturas, comprimem volumes, estabilizam determinados instrumentos e ampliam a espacialidade das faixas.

Os processos de equalização, compressão e masterização das faixas foram realizados com o *plugin iZotope Ozone 11*.

4.1 MASTERIZAÇÃO DA FAIXA *VOCÊ PRECISA IR EMBORA* (2024)

Começando pela primeira faixa do trecho discutido neste artigo, *Você Precisa Ir Embora* (2024), o processo de masterização desta faixa se constituiu principalmente no controle das frequências e também no clareamento das demais regiões, como observamos na interface do equalizador (figura 4):

Figura 4: Interface do equalizador atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

Notamos que a equalização (que é “uma alteração no volume de uma frequência específica de um som, semelhante aos controles de graves e agudos em um aparelho de som” [Gibson, 2005, p. 89, tradução nossa]¹⁸) tem uma atuação voltada para as áreas médias e graves da faixa. É possível notar no gráfico uma situação já antes comentada no processo de masterização de faixas anteriores, de um ruído possivelmente inapropriado em termos técnicos — mas neste caso ele foi enfatizado guiando-se pelas demandas estéticas e estilísticas do filme, pois os graves das cordas são fundamentais para simbolizar a opressão da ambiência no protagonista. Ao todo, esta equalização teve como principal característica o refinamento e equilíbrio.

Passando para o processamento da compressão e limitador, que são funções de diminuição do volume quando ele [...] ultrapassa um determinado limite de volume” (Gibson, 2005, p. 78, tradução nossa)¹⁹, temos uma atuação com característica leve a moderada, com foco em controle suave e aumento de densidade — sem “esmagar” demais o sinal com processamento saturado. Ao nos aprofundarmos mais nos valores, o *threshold* (ou seja, limiar) de -21,9 dB mantém uma atuação presente do compressor, captando grande parte do sinal. No mais, temos um valor de *ratio* (proporção) 1,7:1: este valor sutil é atrelado mais a uma atuação de “cola” na *master* pois, como mencionado anteriormente, o objetivo é de não achatá-la.

¹⁸ “EQ is a change in the volume of a particular frequency of a sound, similar to the bass and treble tone controls on a stereo” (Gibson, 2005, p. 89).

¹⁹ “Compression and limiting are volume functions; their main purpose is to turn the volume down. They turn down the volume when it gets too loud — that is, when it goes above a certain volume threshold” (Gibson, 2005, p. 78).

Vale ressaltar que o modo de compressão está em *balanced* (balanceado), então o comportamento do compressor tende a ser musical e neutro, sem coloração extrema — ou seja, adequado para o resultado desejado: sem processamento desnecessário, tendo como enfoque o controle base de volumes e ganho.

Com estas alterações na compressão pode-se esperar a preservação das dinâmicas transientes, mantendo o *punch* (soco, impacto) e controle nos graves em par com o processo de equalização e, acima de tudo, ainda mais “cola” na *mix* (i.e mistura). Esta compressão torna-se quase que imperceptível individualmente — mas faz uma diferença significativa no conjunto da masterização.

Figura 5: Interface do Limiter atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

Em determinado momento após os processamentos foi notado um leve *clipping* (recorte) ocasional no meio da faixa. Assim, foi decidido o emprego da ferramenta *Limiter* (limitador) para evitar este problema, porém com ajustes demasiadamente suaves — objetivando a resolução apenas do *clipping*. Também é possível observar no gráfico (figura 5) que estes micro-ajustes foram feitos pensando que o *loudness* (sonoridade) ou qualquer possível ajuste de volume já foi empregado — deixando, assim, o uso da ferramenta limitada apenas para este problema específico.

Para finalizar o processo de masterização, utilizamos o módulo *Clarity* (clareza): é um um processador espectral adaptativo projetado para remover o efeito de "cobertor" que deixa as mixagens opacas. Empregou-se esta ferramenta com um uso moderado, visto que estavam em falta o clareamento e espacialidade nos elementos da faixa. Na prática, a atuação do *Clarity* com essa configuração resulta em uma melhor separação dos elementos, ampliando a percepção dos detalhes sem afogar agressivamente as frequências, e melhorando

inteligibilidade geral. Isso realça as notas e texturas responsáveis pelo crescimento progressivo das cordas mais agudas (que já estão imersas nas camadas com cordas graves) para que a intenção da faixa musical de gerar um ápice não seja sutilmente comprometida.

4.2 MASTERIZAÇÃO DA FAIXA VIDA (2026)

Figura 6: Interface do equalizador atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

O processo de masterização da faixa *Vida* (2026) começou com a vistoria padrão das frequências e dos elementos principais. Para isso, novamente empregamos o uso da ferramenta equalizador. Mesmo sendo uma faixa com enfoque na ambientação, foram adotadas configurações mais radicais na equalização, moldando fortemente o caráter da faixa e criando uma estética mais “escura”, suave e focada nos médios.

No gráfico da figura 6 é possível notar um corte forte de subgraves e baixos. Este corte enfraquece o peso, atribuindo à faixa uma característica mais “suave”, com foco nas regiões médio-agudas. Em prol de enfatizar determinados aspectos estilísticos da faixa, o corte fez-se necessário para evitar o conflito com as texturas e a presença principal da ambiência.

Seguindo este raciocínio, observa-se também um *boost* (impacto) amplo nas regiões médias, para que toda a textura seja levada para frente - e propiciando mais intimidade de escuta, além de definição harmônica e incorporamento sonoro no registro.

No mais, temos a característica principal desta equalização: um grande corte na região aguda, um *low-pass* agressivo (passa-baixa) de aproximadamente -8 dB no topo - o que resulta em perda de brilho, ar e definição. Entretanto, a característica mais compatível com o momento do filme para esta faixa foi configurada em busca de mais “calor” e suavidade, para

manter o aspecto *lo-fi* (abreviação em inglês de *low fidelity*, ou baixa fidelidade) da ambiência em primeiro lugar.

Seguindo para o processo de compressão, é possível perceber — assim como o processo anteriormente realizado — configurações ainda extremas e facilmente audíveis. Valores altos, como o *threshold* escolhido de -12,5 dB para esta faixa, permitem uma forte atuação de compressão quase constantemente, e não apenas para a “cola” dos elementos.

Apesar do valor alto de *threshold*, temos um *ratio* (proporção) relativamente baixo (1,6 : 1), sem um grande esmagamento do sinal. Isso evita *pumping* (bombeamento) excessivo, mesmo com atuação frequente. Logo após, nota-se o valor mais importante de todo processo, que é o *gain makeup* (compensação de ganho) de +12,8 dB. Esta decisão mais agressiva de ganho trabalha tanto com o valor inicial de *LUFS*²⁰ da faixa (que estava muito abaixo do desejado) quanto compensa pela compressão pesada feita na faixa.

Ainda dentro do tópico da compressão, foi empregado em conjunto um *limiter* (limitador). Desta vez ele atua de forma mais competitiva e intensa do que na faixa anterior. Aqui já existe uma intenção clara de aumentar *loudness* e trazer a música mais “para frente”. Isto fica notável quando observamos o parâmetro principal escolhido: *threshold* de -1,0 dB. A partir de agora, existe um ganho interno para limitar de verdade. Isso significa que o sinal está sendo empurrado contra o *ceiling* (teto) — ou seja, há redução de pico constante, e o *loudness* percebido aumenta consideravelmente.

Em par com o valor do *threshold*, temos o *ceiling*, com um valor de 0,5 dB — relativamente alto/próximo de 0. Isso aumenta o volume final e mantém uma grande presença da atuação do limiter dentro da faixa. No *plugin* utilizado para este processo, *iZotope Ozone 11*, foi escolhida a opção *modern* (moderno): este modo enfatiza a clareza, precisão e o controle rápido dos transientes, sendo coerente com a característica estilística desejada para esta faixa.

²⁰ *Loudness Units relative to Full Scale*, ou seja, Unidades de Sonoridade em relação à Escala Completa.

Figura 7: Interface do *Clarity* atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

Por fim, empregou-se novamente o uso do módulo *Clarity*, com a configuração observada pelo gráfico (figura 7). Os parâmetros escolhidos foram sutis e equilibrados, pois a ferramenta está sendo usada exclusivamente como um refinamento de presença e separação — apenas depurando a textura já anteriormente realçada pelos processos anteriores, e mantendo a faixa em seu todo mais inteligível sem destacar agressivamente a definição. A inteligibilidade é de fundamental importância para a compatibilidade estilística deste momento do filme, pois as alturas mais agudas enfatizam a última vez que os pianos aparecem no curta-metragem — e essa ênfase é essencial para simbolizar a assinatura deste instrumento no protagonista e seus gestos, emoções e pensamentos internos.

4.3 MASTERIZAÇÃO DA FAIXA *LIVRE* (2025)

Figura 8: interface do equalizador atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

O processo de masterização desta faixa foi focado no controle das frequências e no espaçamento espectral dos elementos em seu conjunto, por se tratar de uma música com

ênfoque nas ondas graves. A faixa utiliza uma parede sonora como elemento de ambiência que em determinados momentos cresce e se movimenta pelas regiões médio-agudas — atuando em conjunto com um elemento *drone* (ou seja, zumbido/ruído de tom contínuo de sub-grave com baixa intensidade) que monta um tipo de “cama”, para que os outros elementos sustentem-se uns aos outros.

Ao observar com mais atenção os valores apresentados no gráfico (figura 8), é possível identificar que foram necessários grandes cortes e *boosts* nas regiões extremas do espectro. O *boost* de graves indicado pela cor roxa foi aplicado com o intuito de acrescentar peso e profundidade aos elementos, permitindo que este elemento de sustentação cumprisse sua função sem ser encoberto pelas frequências conflitantes em sua região. Observa-se também um pequeno *boost* nos médios, que traz inteligibilidade e presença principalmente para as movimentações da parede sonora. O resultado tonal deste processo de equalização é focado na atmosfera e no controle das frequências, sem achatar demais a presença dos elementos em seu conjunto, controlando e espaçando melhor a comunicação entre eles.

Figura 9: Interface do compressor atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

Ao analisar o gráfico do compressor (figura 9), destacam-se à primeira vista valores como o *threshold* em $-20,6$ dB, que resulta em uma atuação constante do compressor, principalmente nas regiões médias e graves evidenciadas no processo de equalização discutido anteriormente. Porém, como o valor de ratio é baixo, mesmo com a atuação constante da ferramenta, o resultado se mantém suave.

Um valor que também chama atenção quando comparado a processos de masterização de faixas anteriores é o de *makeup gain* em $-1,4$ dB, o que indica que o compressor está mais focado no controle tonal e dinâmico do que no aumento de *loudness*. Por último, observa-se também o modo de compressão definido como *smooth* (macio), o que

reforça a personalidade geral da *chain* (corrente): o compressor deve soar macio, arredondado e pouco agressivo, cumprindo o papel de não tornar a sensação de compressão muito evidente.

Figura 10: Interface do módulo *Clarity* atuando na faixa. Acervo pessoal dos autores.

Usa-se novamente o módulo *Clarity* com a principal função de trazer os elementos anteriormente destacados para a “frente” na faixa. Notamos aqui uma atuação muito maior do módulo quando em comparação com as outras faixas: no gráfico (figura 10) é possível ver valores como o *tilt* (inclinação) em 0.9db. Esse detalhe muda drasticamente o caráter do processamento, e agora o *Clarity* está inclinado para processar mais brilho perceptivo e definição nas regiões anteriormente destacadas pelos processos anteriores. Isso é importante porque evita agressividade excessiva das bandas mais graves e suaviza a atuação. Apesar da demanda estilística ser as cordas graves simbolizando o espaço sideral que envolve o protagonista, neste momento o vácuo deve passar um ambiente que não é mais hostil — e sim um meio de alívio emocional. E mesmo com o *amount* (quantidade do *Clarity*) em quantidade expressiva, o *Clarity* não deve soar muito artificial ou nervoso. O resultado deste processo é a recuperação do brilho e da articulação que haviam sido muito suavizadas pelo processo de equalização e compressão.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A conjunção entre imagem e som constitui o curta-metragem *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026)²¹, e os referidos trechos deste artigo podem ser evidenciados nos 12min00s

²¹ Vide link: <https://bit.ly/adeosdi2026>

aos 16min28s. Outros processos criativos de animação, composição musical e masterização sonora se deram, anteriormente, de maneira similar aos processos descritos neste artigo.

Observa-se a produção de valor acrescentado à imagem, como nos termos de Chion (1994). Uma das formas de observar com detalhes as maneiras como essa acresção acontece é analisar a estrutura do som e a estrutura da imagem de maneiras separadas. Chion propõe, posteriormente no mesmo livro, um modo de observação chamado mascaramento (Chion, 1994, p. 187, tradução nossa)²² ou, simplesmente, mascarar — que consiste em um exercício de assistir a uma sequência de cenas de determinado filme sem o som, e de ouvir o som sem assistir a determinada sequência deste filme. Ou seja: o termo se refere a, justamente, mascarar (ocultar) a imagem e depois mascarar (silenciar) o som para analisá-los de maneira separada. De acordo com Chion, isso fornece a oportunidade de ouvir o som como ele é, e não como ele é transformado e disfarçado pela imagem — e de também ver a imagem como ela é, e não como ela é recriada pelo som. Esse exercício também é mencionado por Rogério de Oliveira Sobreira (2016), ao dizer que “para o compositor, essa atividade se mostra extremamente útil, pois o distanciamento de sua obra sempre gera margens para segundas opiniões e novas possibilidades artísticas” (Sobreira, 2016, p. 19).

Realizar este exercício permite denotar algumas compatibilidades e incompatibilidades entre som e imagem. Por um lado, ao apenas visualizar as imagens do filme, é nítido como o tom dramático perde a força e intenção: a animação, por ter um estilo mais estacionário e ambiental, pode passar a impressão plástica de que não existem muitos eventos críticos em curso. Por outro lado, ao apenas ouvir as músicas e faixas sonoras, é possível evidenciar com clareza o contorno dramático e curvas de tensão da narrativa se desdobrando pela audição — e dessa forma (dentro da esfera fílmica), sem o complemento das imagens, as emoções evocadas possivelmente são dispersas sem um destino simbólico e narrativo visível para se instalarem. A análise sugere que ambos os domínios sensoriais (imagético e sonoro), quando separados, podem ser autossuficientes se enxergados de formas diferentes — mas a esfera musical se sustenta com maior estabilidade quando se trata de insinuar determinadas tensões narrativas.

²² “*Masking*” (Chion, 1994, p. 187)

Uma parte deste trecho final do filme merece destaque durante a realização deste exercício de mascaramento. Quando o protagonista adentra o espaço sideral profundo, ele fica sem oxigênio e seu semblante torna-se inexpressivo devido ao óbito. Essa ausência da sinalização de emoções do protagonista à princípio seria combinada com ausência sonora completa, e a música começaria a tocar apenas quando a tela escurece. No entanto, a decisão final de manter o início de *Vida* (2026) tocando mais cedo dá-se em razão à compatibilidade das notas em queda com o objetivo de provocar uma insinuação narrativa de um “desligamento”, “apagão”, e/ou, possivelmente, uma “transição” para o “pós-vida”. Essas sugestões, de transformações emocionais e físicas internas do protagonista, possivelmente não aconteceriam apenas com a imagem e sem o uso da musicalidade. Dessa forma, a entrada antecipada da faixa pode ser compreendida como uma decisão composicional e narrativa, pois antecipa sensorialmente a transição e o renascimento do personagem em um momento vazio que poderia ter gerado uma incompatibilidade estilística com a proposta do filme de fazer uma cola auditiva constante que reforça a ambiência na qual o personagem está mergulhado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir que as lacunas visuais e ritmo lento de evolução de eventos são profundamente entrelaçados pelo preenchimento sonoro que a música proporciona — e, para além disso, a integração musical no espaço sonoro do filme determina também o tom dos eventos, sejam eles severos, urgentes ou leves e de alívio. Existe uma intencionalidade no encaixe das esferas visuais e esferas musicais que configura e favorece um terreno fértil de expressão artística e intensidade customizável pelos autores das referidas obras desta pesquisa. Ainda: estes apontamentos tornam-se ainda mais claros a partir do mascaramento, o qual tornou possível — de modo geral e satisfatório — o sucesso narrativo de expressar estilisticamente o discurso inicial do roteiro inicial do filme com a composição visual e musical. Este exercício de mascaramento proposto por Chion acaba, também, propiciando uma análise reflexiva dos referidos processos criativos que é compatível com concepções inicialmente elaboradas sobre pesquisa artística, de Assis *et al.* (2019):

[Na pesquisa artística] não se trata, portanto, simplesmente do praticante (artista) ser um observador de sua própria prática ou produção artística; em vez disso, ao longo de seu desenvolvimento e re-negociações, a prática gera discurso e, por sua vez, pode ser direcionada, comunicada e refletida pelo discurso. Em outras palavras, um artista-pesquisador tem a capacidade de infundir à pesquisa um tipo particular

de intensidade, que provém dos processos intensivos com os quais está familiarizado e que utiliza diariamente ao fazer arte (Assis *et al.*, 2019, p. 3, tradução nossa)²³.

Estas conclusões e reflexões do presente artigo são apenas possíveis com o entendimento da principal característica de uma pesquisa artística, que é o que diferencia-a de outros modos mais tradicionais de pesquisa sobre as artes. Como mencionado anteriormente neste trabalho, “crucial para entender a pesquisa artística [...]: é baseada na prática, liderada pela prática e orientada pela prática” (Assis *et al.*, 2019, p.3, tradução nossa)²⁴. Pode-se acrescentar também, à este pensamento, a reflexão de que descrever e expor a prática artística como pesquisa corresponde a considerar que “os processos coreografados não são os meios para alcançar um *insight* externo, mas ao contrário, são o tema da obra. Deste modo, artistas conduzem pesquisas fundamentais comparáveis à prática científica” (Kwastek, 2008 *apud* Iazzetta, 2009, p. 177).

Também podemos inferir que, por fim, incorporar processos criativos como pesquisa é fundamental para a expansão de novos entendimentos, conceitos e difusão de novas possibilidades e combinações tecnológicas no meio artístico-musical e acadêmico. E ao realizar o ato descritivo dos processos, o artigo propõe como resultado modos de integrar os altos e baixos narrativos como moldes para alturas que resultam em uma base motívica. Essa base é, então, processada por diversas variações para que sejam compatíveis com as demandas narrativas e estilísticas do filme. Ao seguir para a masterização, nota-se o papel fundamental deste processo como realçamento de determinadas frequências: espacializando zonas sonoras mais ocultas e escolhendo de modo deliberado a permanência de certos ruídos e frequências graves como escolhas artísticas que encaixem com a proposta visual das cenas. Por fim, com o exercício de mascaramento de Chion (1994), é possível denotar que o valor acrescentado da música à imagem também se dá no sentido contrário: a imagem também acrescenta valor às faixas musicais. Esses novos entendimentos têm a capacidade de inferir em outros resultados e desdobramentos criativos: tanto para a pesquisa atual quanto para

²³ “It is then not simply a matter for a practitioner to ‘double’ as an observer of his or her own practice or artistic production; rather, throughout its development and renegotiations, practice generates discourse, and can in turn be steered, communicated, and reflected by discourse. In other words, an artist researcher has the capacity to infuse research with a particular kind of intensity, which comes from the intensive processes they are familiar with and daily use while making art” (Assis *et al.*, 2019, p. 3).

²⁴ “Crucial in order to understand artistic research [...]: it is practice-based, practice-led, and practice-driven” (Assis *et al.*, 2019, p. 3).

fora dela. E essa acresção mútua é o principal fenômeno da referida formação fílmica desta pesquisa, e o objetivo atingido pode manifestar ainda mais práticas e estratégias para além da obra audiovisual do presente curta-metragem *A Dor e o Silêncio do Infinito* (2026).

REFERÊNCIAS

ASSIS, Paulo de; D'ERRICO, Lucia. **Artistic Research: Charting a Field in Expansion**. Londres: Rowman Littlefield, 2019.

CHION, Michel. **Audiovision: Sound On Screen**. Nova Iorque: Columbia University Press, 1994.

DUARTE LOZA, Andrés. **El diseño de la atmósfera sonora, el aura sonora y el espacio sonoro liminal en el cine: el guión y el posguión técnico sonovisual**. In: OLIVEIRA JUNIOR, Elder et al. (org.). *Novos horizontes musicais: tecnologia, criatividade e educação*. Belém: Editora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, 2024. Disponível em: <https://livroaberto.ufpa.br/handle/prefix/1268>. p. 84-120.

GIBSON, David. **The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production**. Boston: Artistpro, 2005.

IAZZETTA, Fernando. **Música e Mediação Tecnológica**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

MATOS, Eugênio. **A Arte de Compor Música para o Cinema**. Brasília: Editora Senac, 2014.

MEDINA, Vera. Gravação e masterização: um pouco de história. **Revista Backstage Edição 189 - Agosto 2010** — Editora H. Sheldon Serviços e Marketing LTDA, 2010. Disponível em: <https://www.calameo.com/books/00030568477d06f5bb12f>. Acesso em: 10 jun. 2026.

MOYLAN, William. **Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording**. Oxford: Focal Press, 2007.

SCHOENBERG, Arnold. **Fundamentos da composição musical**. Tradução: Eduardo Seincman. 3ª Ed. São Paulo: EdUSP, 2008.

SOBREIRA, Rogério de Oliveira. **Memorial Descritivo 7 Gatinhos: Uma relação criativa entre compositor de trilha musical e diretor, mediada pela tecnologia**. 2016. Dissertação (mestrado em Música) - Escola de Música e Artes Cênicas - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.